

PROJETO DE LABORATÓRIO CIÊNCIAS NA PRÁTICA

INSTITUIÇÃO:

Centro Educacional Olívia Lima

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Professor Ary Guedes Porto Duarte

EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO:

Anne Caroline Assis e Costa

Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro (SME-RJ)

Mayara Beatriz Andrade de Souza

Centro Universitário La Salle do Rio de Janeiro – Arquitetura e Urbanismo

Bernardo Vasconcellos da Cruz Davi

Centro Universitário La Salle do Rio de Janeiro – Engenharia de Produção

PÚBLICO ALVO:

Alunos da Educação Básica. Educação Infantil ao 3º ano do Ensino Médio

DISCIPLINAS

Ciências da natureza, Biologia, Química, Física e Geografia

PROFISSIONAIS ATUANTES NO ESPAÇO

Professores de Ciências da natureza, Biologia, Química, Física e Geografia, aquarista e monitor

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO

As aulas serão ministradas durante o turno com possibilidade de disciplinas eletivas no contra turno a depender da grade curricular da escola.

CAPACIDADE MÁXIMA DO ESPAÇO

aulas de experimentação: 12 alunos

aulas de observação: 20 alunos

USO DO LABORATÓRIO

Observação de espécimes, ecossistema, habitat e rochas. Microscopia, experimentação e confecção de artigos.

JUSTIFICATIVA

A EXPERIMENTAÇÃO COMO PRÁTICA CIENTÍFICA.

O conhecimento não é apenas falado, mas também vivido. Nesse sentido o aprendizado teórico, aliado à prática, é imensurável. É o caminho que leva à descoberta e ao prazer de criar. Hoje, nas escolas, encontramos alunos ávidos por desafios, mas, na maioria das vezes, falta-lhes o incentivo capaz de transformá-los nos cientistas de amanhã.

Com as mudanças propostas pela Base Nacional Comum Curricular e o Novo Ensino Médio, as escolas foram desafiadas a criar oportunidades e estimular os jovens estudantes a fim de que possam alçar vôos mais longos e atender às demandas da sociedade contemporânea. Há nos espaços educacionais um local adequado para unir de forma interdisciplinar teoria e prática possibilitando aprendizados significativos: o laboratório.

Segundo Cruz (2007), a experimentação sempre esteve presente no processo evolutivo do homem. Tudo ao nosso redor ressalta a importância do laboratório de pesquisa, desde o mais simples remédio para dor de cabeça ao mais sofisticado aparelho de TV. Tudo é resultado de experimentos ocorridos em algum lugar.

Observa-se, por exemplo, que desde o surgimento do método científico, o ser humano passou das carroças às naves e às viagens espaciais chegando à manipulação genética e tecnologias da informação.

Mas nem só de experiências vive a ciência. O desenvolvimento teórico tem um papel importante nas descobertas e nas pesquisas. O laboratório objetiva fazer a ligação entre o abstrato e o concreto. As práticas de laboratório devem ser precedidas ou acompanhadas de aulas teóricas. A linguagem deve ser simples e adequada ao grupo de alunos, as estratégias didáticas devem ser bem escolhidas para que as atividades laboratoriais não sejam meras demonstrações.

Assim, a teoria, as demonstrações, o método científico e a observação devem se intercalar no cotidiano desse espaço. O método científico é um sistema de procedimentos que permite provar e comprovar os resultados de um experimento científico.

O exercício prático e o experimento produzirão a interação entre o aluno e o aprendizado de maneira satisfatória. O uso do laboratório de ciências no ambiente educacional, altera as relações de saber, pois motiva os alunos a tornarem-se protagonistas do seu próprio aprendizado. Cabe então ao professor ser o mediador do letramento científico ensinando-lhes a fazer a questionar corretamente.

O laboratório científico contribui para interdisciplinaridade, já que permite desenvolver vários campos, testar e comprovar diversos conceitos, favorecendo a capacidade de abstração do aluno. Além disso, auxilia na resolução de situações-problema do cotidiano, permite a construção de conhecimentos e a reflexão sobre diversos aspectos, levando-o a relacionar diferentes áreas do conhecimento. Isso o capacita a desenvolver as competências, as atitudes e os valores que proporcionam maior conhecimento e destaque no cenário sociocultural tal como nos orienta a BNCC.

A implementação de espaços de experimentação científica nas escolas da educação básica, públicas e privadas faz-se necessária para a consolidação dos saberes e instrumentalização dos estudantes para o exercício crítico da cidadania e sua futura inserção no mercado de trabalho. Assim, a necessidade de inserir novas tecnologias, aprender a utilizar recursos do cotidiano, como celulares, computadores e tablets mostra a importância da atualização na alfabetização científica e tecnológica no processo de formação dos indivíduos. O laboratório torna-se um espaço de atualização de saberes.

Considerando as normas estabelecidas na lei n 13.415, de 16 de fevereiro de 2017, artigo 36 inciso III e parágrafo 1º, percebemos que o currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum Curricular e por itinerários formativos, que deverão ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o contexto local.

No que tange às ciências da natureza e suas tecnologias, esta unidade de ensino se propõe a promover novos espaços de interação para as diferentes áreas do saber a fim de possibilitar o desenvolvimento das habilidades e competências propostas nesse documento para as modalidades de ensino atendidas pela instituição.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A área de Ciências da Natureza, no Ensino Fundamental, possibilita aos estudantes compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas da área, analisar características, fenômenos e processos relativos ao mundo natural e tecnológico, além dos cuidados pessoais e o compromisso com a sustentabilidade e a defesa do ambiente. No Ensino Médio, a área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias propõe que os estudantes possam construir e utilizar conhecimentos específicos da área para argumentar, propor soluções e enfrentar desafios locais e/ou globais, relativos às condições de vida e ao ambiente.

A ÁREA DE CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS Na Educação Básica, a área de Ciências da Natureza deve contribuir com a construção de uma base de conhecimentos contextualizada, que prepare os estudantes para fazer julgamentos, tomar iniciativas, elaborar argumentos e apresentar proposições alternativas, bem como fazer uso criterioso de diversas

tecnologias. O desenvolvimento dessas práticas e a interação com as demais áreas do conhecimento favorecem discussões sobre as implicações éticas, socioculturais, políticas e econômicas de temas relacionados às Ciências da Natureza.

No Ensino Médio, a área deve, portanto, se comprometer, assim como as demais, com a formação dos jovens para o enfrentamento dos desafios da contemporaneidade, na direção da educação integral e da formação cidadã. Os estudantes, com maior vivência e maturidade, têm condições para aprofundar o exercício do pensamento crítico, realizar novas leituras do mundo, com base em modelos abstratos, e tomar decisões responsáveis, éticas e consistentes na identificação e solução de situações-problema. Ao mesmo tempo, considerar a contemporaneidade demanda que a área esteja sintonizada às demandas e necessidades das múltiplas juventudes, reconhecendo sua diversidade de expressões.

São sujeitos que constroem sua história com base em diferentes interesses e inserções na sociedade e que possuem modos próprios de pensar, agir, vestir-se e expressar seus anseios, medos e desejos. Nesse cenário, a BNCC da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias – integrada por Biologia, Física e Química – propõe ampliar e sistematizar as aprendizagens essenciais desenvolvidas até o 9º ano do Ensino Fundamental. Isso significa, em primeiro lugar, focalizar a interpretação de fenômenos naturais e processos tecnológicos de modo a possibilitar aos estudantes a apropriação de conceitos, procedimentos e teorias dos diversos campos das Ciências da Natureza. Significa, ainda, criar condições para que eles possam explorar os diferentes modos de pensar e de falar da cultura científica, situando-a como uma das formas de organização do conhecimento produzido em diferentes contextos históricos e sociais, possibilitando-lhes apropriar-se dessas linguagens específicas.

Assim, para além dos compromissos firmados no Ensino Fundamental, a BNCC da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias propõe um aprofundamento conceitual nas temáticas Matéria e Energia, Vida e Evolução e Terra e Universo. Elas são consideradas essenciais para que competências cognitivas, comunicativas, pessoais e sociais possam continuar a ser desenvolvidas e mobilizadas na resolução de problemas e tomada de decisões. No Ensino Fundamental, os estudantes têm a oportunidade de enfrentar questões que demandam a aplicação dos conhecimentos sobre Matéria e Energia em uma perspectiva fenomenológica, com o objetivo de introduzir a prática da investigação científica e ressaltar a importância dessa temática na análise do mundo contemporâneo.

No Ensino Médio, espera-se uma diversificação de situações-problema, incluindo aquelas que permitam aos jovens a aplicação de modelos com maior nível de abstração e de propostas de intervenção em contextos mais amplos e complexos. Eles exploram aspectos referentes tanto aos

seres humanos (com a compreensão da organização e o funcionamento de seu corpo, da necessidade de autocuidado e de respeito ao outro, das modificações físicas e emocionais que acompanham a adolescência etc.) quanto aos demais seres vivos (como a dinâmica dos biomas brasileiros e questões ambientais atuais). Também procedem análises do sistema solar e dos movimentos da Terra em relação ao Sol e à Lua. No Ensino Médio, é possível unificar essas duas temáticas, de modo que os estudantes compreendam de forma mais ampla os processos a elas relacionados. Isso significa considerar a complexidade relativa à origem, evolução e manutenção da Vida, como também às dinâmicas das interações gravitacionais.

Implica, ainda, considerar modelos mais abrangentes ao explorar algumas aplicações das reações nucleares, a fim de explicar, por exemplo, processos estelares, datações geológicas e formação da matéria e da vida. Para além do aprofundamento dessas temáticas, a BNCC de Ciências da Natureza e suas Tecnologias propõe também que os estudantes ampliem as habilidades investigativas desenvolvidas no Ensino Fundamental, apoiando-se em análises quantitativas e na avaliação e na comparação de modelos explicativos. Além disso, espera-se que eles aprendam a estruturar linguagens argumentativas que lhes permitam comunicar, para diversos públicos, em contextos variados e utilizando diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC), conhecimentos produzidos e propostas de intervenção pautadas em evidências, conhecimentos científicos e princípios éticos e responsáveis.

Por fim, e em conformidade com a própria natureza da área no Ensino Médio, a BNCC propõe que os estudantes aprofundem e ampliem suas reflexões a respeito das tecnologias, tanto no que concerne aos seus meios de produção e seu papel na sociedade atual como também em relação às perspectivas futuras de desenvolvimento tecnológico. Desse modo, propõe continuidade ao tratamento dado no Ensino Fundamental, etapa na qual as tecnologias foram abordadas sob uma perspectiva de aplicação de conhecimentos e análise de seus efeitos sobre a saúde e a qualidade de vida das pessoas. Considerando esses pressupostos, e em articulação com as competências gerais da Educação Básica e com as da área de Ciências da Natureza do Ensino Fundamental, no Ensino Médio a área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias deve garantir aos estudantes o desenvolvimento de competências específicas. Relacionadas a cada uma delas, são indicadas, posteriormente, habilidades a ser alcançadas nessa etapa.

OBJETIVOS

Nesse sentido, são objetivos do projeto:

Promover a alfabetização científica por meio de itinerários formativos orientados pelas normas curriculares de cada etapa de ensino.

Levar o aluno a exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.

Promover a valorização da diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações entre o conhecimento empírico e saber científico.

Apresentar ao aluno diferentes áreas da ciência e tecnologia no mundo do trabalho e ampliar suas possibilidades de fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.

Contribuir para o pleno desenvolvimento do educando.

DAS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Atuar garantindo o bom funcionamento do laboratório e suas dependências, assim como dos organismos biológicos e a porção abiótica que os cerca.

Seguir as normas e orientações dos órgãos competentes garantindo a legalidade, segurança e bem-estar dos usuários.

Manter a escola ciente das normas e necessidades para o bom funcionamento do espaço.

Garantir a saúde dos animais orientando a regulação do ambiente e promover a medicina preventiva.

Supervisionar o estoque, utilização e reposição de materiais junto aos professores, monitores, coordenação pedagógica e mantenedores.

Informar aos mantenedores as necessidades do laboratório.

Dar à comunidade escolar ciência e publicidade sobre as ações e regras do laboratório.

DOS MANTENEDORES

Garantir recursos previamente informados para a manutenção e funcionamento do ambiente.

Garantir junto aos demais agentes da comunidade escolar o cumprimento das normas elencadas pelos órgãos reguladores.

DOS PROFESSORES USUÁRIOS DO ESPAÇO

Apresentar plano de aula prévio para agendamento do uso do laboratório, assim como lista de materiais necessários e utilizados.

Manter atualizada lista de presença e frequência, bem como de utilização dos recursos junto à coordenação pedagógica.

Deixar o ambiente limpo e propício para a utilização por outras disciplinas.

Registrar, catalogar e etiquetar os experimentos que forem permanecer no espaço, deixando-os nos locais pré-determinados para cada área do conhecimento.

Informar à coordenação e/ou responsável técnico ocorrências de qualquer natureza durante as aulas.

Estar com vestuário e acessórios adequados ao ambiente de trabalho.

Conhecer as normas de utilização do espaço.

DA VOLUNTÁRIA AQUARISTA

Fazer a manutenção periódica necessária ao equilíbrio e bom funcionamento do aquário.

Alimentar os animais

Regular os níveis e fazer troca de água quando necessário.

Informar sobre qualquer intercorrência e a necessidade de reposição de insumos e suprimentos.

DA VOLUNTÁRIA MONITORA

Fazer a manutenção periódica necessária ao equilíbrio e bom funcionamento do aquaterrário.

Alimentar os animais.

Verificar as condições bióticas e abióticas para assegurar o equilíbrio, funcionamento e bem-estar do aquaterrário.

Informar sobre qualquer intercorrência e a necessidade de reposição de insumos e suprimentos.

Preparar o laboratório e materiais para as aulas práticas de acordo com o planejamento previamente fornecido.

Auxiliar, quando necessário nas aulas práticas.

Supervisionar e auxiliar na organização do laboratório ao final das aulas.

DOS ALUNOS

Responsabilizar-se por apresentar e zelar pelo material de uso pessoal.

Conhecer e respeitar as normas do local.

Respeitar funcionários e voluntários.

Não entrar no laboratório sem a presença de um responsável

Informar ao adulto responsável qualquer intercorrência.

Zelar pelo ambiente.

Estar atento às placas e orientações para utilização do laboratório e materiais.

Respeitar os seres vivos

DA ORGANIZAÇÃO ESPACIAL

A BNCC define Laboratórios como espaços educativos que supõem atividades que envolvem observação, experimentação e produção em uma área de estudo e/ou o desenvolvimento de

práticas de um determinado campo (línguas, jornalismo, comunicação e mídia, humanidades, ciências da natureza, matemática etc.).

Nos laboratórios, o centro das atenções não é o professor, mas o experimento. Por isso, as mesas e as cadeiras são combinadas com o trabalho a ser realizado, podendo ser em grupo ou individual. Dessa maneira, trabalha-se com uma proposta didática diferente, em que a interação professor–aluno e entre os próprios alunos é estimulada, obtendo um resultado significativo na aprendizagem.

Além do arranjo físico mais adequado e interativo, a utilização de um caderno de laboratório servirá para que os alunos anotem o material utilizado e a evolução do experimento. Pode ser organizada, também, uma pasta com todos os experimentos que forem desenvolvidos no decorrer do ano. Os experimentos podem ser registrados em fichas, elaboradas pelo professor, preenchidas pelos alunos durante as aulas e corrigidas pelo monitor.

O espaço foi desenvolvido para apresentar a hipótese do raciocínio evolutivo. Começando pelo aquário para justificar o surgimento dos primeiros seres vivos num ambiente hídrico. Segue apresentando a transição do ambiente aquático para o terrestre, apresentando espécimes vegetais e animais que ganham ambientes terrestres mas possuem forte dependência com a água para a manutenção da vida. O corredor evolutivo segue mostrando as espécies que se firmaram no ambiente terrestre mostrando suas adaptações que permitiram a colonização de tal ecossistema.

Para uma outra proposta em espaço separado bancadas para análise e realização de diferentes experimentos contando com microscópios e materiais para dissecação visualização macroscópica de órgãos e sistemas. Assim como experimentos de física e química.

No corredor principal em frente ao aquaterrário estarão expostos em armários de vidro tudo que se fizer necessário para a demonstração didática dos conteúdos curriculares elencados pelos projetos pedagógicos da escola.

Quando realizamos aulas em laboratórios, precisamos projetar, anteriormente, como a atividade será proposta, verificar todo o material que será utilizado e qual o melhor arranjo do mobiliário e a disposição física dos alunos. Todo esse trabalho fica a cargo da equipe responsável pelo projeto.

NORMAS REGULADORAS

DA LICENÇA AMBIENTAL:

A INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 7, de 30 de abril de 2015, institui e normatiza as categorias de uso e manejo da fauna silvestre em cativeiro, e define, no âmbito do Ibama, os procedimentos autorizativos para as categorias estabelecidas.

No seu capítulo I, artigo 3º, alínea VI, o documento estabelece como categoria de uso e manejo:

“VI - criadouro científico para fins de pesquisa: empreendimento de pessoa jurídica, vinculada ou pertencente a instituição de ensino ou pesquisa, com finalidade de criar, recriar, reproduzir e manter espécimes da fauna silvestre em cativeiro para fins de realizar ou subsidiar pesquisas científicas, ensino e extensão, sendo vedada a exposição e comercialização a qualquer título;”
(file:///C:/Users/arygp_000/Downloads/2015_ibama_in_07_2015_autorizacao_uso_fauna_empreee.pdf)

NORMAS DO INEA

CRBIO

NORMAS DE UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO

Outro fator importante relaciona-se à segurança. Os funcionários deverão manter, com os alunos, uma boa relação para que os cuidados necessários sejam cumpridos para primar pela integridade de todos. Nesse caso, a construção coletiva de combinados ou normas, de convivências e de uso do espaço pode alcançar ótimos resultados. O laboratório é um local de muito trabalho e muita concentração, no entanto, pode se tornar um local muito perigoso se for usado de forma inadequada por causa dos materiais e dos equipamentos existentes nele. A maioria dos acidentes ocorre por desconhecimento das regras básicas de segurança ou por falhas no preparo prévio dos alunos.

Podemos apresentar, baseando-nos em documentos sobre o tema, alguns dos principais cuidados a serem observados para que as atividades ocorram tranquilamente:

- O laboratório deve ser bem iluminado e arejado, de preferência munido de exaustores ou capelas.
- Instalações, como parte elétrica e hidráulica, devem estar em boas condições, e a manutenção deve ser feita periodicamente.
- É imprescindível a presença de extintores de incêndio e sempre observadas as condições de uso.
- O piso não deve ser escorregadio.
- O local deve estar sempre limpo e organizado.
- Deve-se utilizar cestos de lixo, de material não combustível, evitando que materiais fiquem espalhados pelo chão.

- Não usar aparelhos de vidro rachados ou quebrados.
- Cacos de vidro devem ser embrulhados antes de serem colocados no cesto de lixo e o pacote, etiquetado com a inscrição “cacos de vidro”.
- O laboratório deve ser sinalizado, os acessos desimpedidos de forma que permita uma evacuação rápida em caso de acidentes. Preferencialmente, devem estar situados em andar térreo, facultando o acesso de todos, inclusive de pessoas com deficiência.
- Os móveis devem ser de fácil limpeza e baixa combustão.
- Não colocar livros, sacolas, ferramentas, etc. sobre bancadas ou bancos. O local deve dispor de um escaninho para que os alunos deixem seus materiais antes de entrarem. Cada aluno terá um espaço para evitar problemas com objetos pessoais misturados. Caso não seja possível, os alunos levarão apenas o material a ser utilizado durante a aula prática.
- Deve ser mantida, dentro do laboratório, uma caixa de primeiros socorros.
- Não trocar tampas ou rolhas dos frascos, evitando assim perdas de reagentes ou soluções, decorrentes de contaminação. Uma vez retirado um frasco, retorne-o imediatamente ao seu lugar após o uso.
- Utilizar sempre uma espátula limpa para retirar produtos químicos sólidos dos frascos; imediatamente após o uso lave a espátula e guarde-a.
- Materiais perigosos devem ficar em armários fechados.
- Gavetas e armários devem ser etiquetados com o nome dos materiais que estão ali guardados, pois facilita o preparo do laboratório para as aulas e, na ausência do responsável técnico, os materiais podem ser facilmente encontrados.
- Os frascos com reagentes devem ser devidamente etiquetados e identificados. O rótulo deve conter a data de validade do produto e as informações sobre periculosidade.
- Ler com atenção o rótulo de qualquer frasco de reagente antes de usá-lo. Durante a utilização, segurar o frasco sempre com o rótulo voltado para a palma da mão.
- Os estudantes devem ser orientados sobre os cuidados a serem tomados no manuseio de materiais, reagentes e seres vivos.
- Todas as pessoas no laboratório devem usar jalecos, feitos de algodão, pois fibras sintéticas são altamente inflamáveis, óculos de proteção e sapatos fechados. No caso de manuseio de produtos corrosivos, deve-se usar luvas de borracha para proteção.

- Não apontar o tubo de ensaio em que esteja ocorrendo uma reação para si mesmo ou em direção a outra pessoa. Pode ocorrer uma violenta formação de vapor que fará o conteúdo do tubo de ensaio projetar-se, causando acidente.
- Ter cuidado com reagentes inflamáveis. Não os manipulando na presença de fogo. Não aquecer líquidos inflamáveis diretamente em uma chama (mais adiante, indicaremos a melhor maneira de aquecê-los).
- Não pegar, diretamente com as mãos, equipamentos que foram submetidos a um aquecimento e que ainda podem estar quentes. Lembre-se: vidro quente tem a mesma aparência de vidro frio.
- Não aquecer um recipiente completamente fechado. Com a elevação da pressão interna, pode haver uma explosão. São imprevisíveis as consequências.
- Alimentos e bebidas não devem ser ingeridos dentro do laboratório.
- Todos os experimentos que envolvem a liberação de gases e vapores tóxicos devem ser realizados na câmara de exaustão (capela). Caso a mesma não tenha sido providenciada, tais experimentos ficam proibidos por questões de segurança.
- Não cheirar qualquer tipo de reagente ao ser aberto.
- Nunca se deve pipetar soluções com a boca.
- Não provar o “sabor” de nenhum produto químico, a não ser que haja orientação para isso.
- Animais e plantas só podem ser mantidos em laboratórios se for possível realizar a manutenção adequada.
- Não se deve realizar extração de sangue humano e utilizar organismos patogênicos em aula.
- Cuidados devem ser tomados para não se utilizarem excessivamente substâncias, como éter e clorofórmio.
- Para manusear espécimes conservados em formol, devem ser utilizadas luvas de borracha.
- No caso de uma pessoa apresentar qualquer sintoma, como dificuldade de respirar, sangramento, irritação (pele, nariz, olhos, garganta) ou outro tipo de reação, ela deve ser retirada do laboratório. Não se deve medicar sem a orientação de um profissional especializado. Em casos graves, é necessário procurar socorro médico.
- Ao se retirar do laboratório, verifique se não há torneiras de água abertas. Desligue todos os aparelhos e lave bem as mãos. É muito perigoso o manuseio de alguns produtos químicos inflamáveis (éter, álcool), cancerígenos (benzeno), tóxicos (amônia) e venenosos (cianeto de potássio, sulfato cúprico).

Pipetar significa aspirar líquidos através de uma pipeta: fino tubo de vidro com graduação de volumes. Normalmente, o uso desses materiais deve ser evitado ou, pelo menos, controlado. Para alertar as pessoas que trabalham nos laboratórios, é conveniente que os produtos contenham símbolos de identificação que seguem normas mundiais. Os laboratórios que utilizam reagentes e produtos químicos devem dispor, obrigatoriamente, de um chuveiro e um lavatório, pois acidentes podem ocorrer em que são atingidos o rosto ou o corpo, exigindo retirada rápida do produto em contato com a pele.

Todas as regras, cuidados e placas aqui descritos devem ser bem trabalhados com os alunos e, se possível, entregue como manual.(ver placas no anexo III)

É importante considerar as normas de Ergonomia NR-17, que sugerem:

- Tampo com boa resistência a impactos e peso.
- Portas e gavetas sem cantos vivos.
- Bancadas para trabalho em pé com altura de 90 cm.
- Estações de trabalho sentado com altura de 75/80 cm.

BIBLIOGRAFIA

Cruz, Joelma Bomfim da. Laboratórios. / Joelma Bomfim da Cruz. – Brasília : Universidade de Brasília, 2007. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/profunc/13_laboratorios.pdf

Base Nacional Comum Curricular – BNCC disponível em : <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/>

Instituto Estadual de Ambiente - INEA disponível em: <http://www.inea.rj.gov.br/>

Instituto Nacional do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis – IBAMA disponível em:
<https://www.ibama.gov.br/component/joomgallery/?view=tags&tag=RJ>

INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 07/2015, de 30.Abr.2015 disponível:

http://www.ibama.gov.br/phocadownload/fauna/faunasilvestre/2015_ibama_in_07_2015_autorizac_ao_uso_fauna_empresendimentos.pdf

Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN disponível em:

<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro01.pdf>

ANEXOS

ANEXO I - FICHAS LABORATORIAIS

FICHA DE LABORATÓRIO

Aluno: _____

Professor/disciplina: _____

Experimento: _____

Série/turma: _____ Data: _____ Prática nº: _____

Introdução teórica

Nesta parte, o professor fará um breve comentário sobre o conteúdo a ser desenvolvido no laboratório. Uma vez que a aula teórica já foi dada anteriormente, esta introdução serve para que haja uma interligação da teoria com a prática.

Material

Listar todo o material que será utilizado na aula. Esta ficha será entregue antecipadamente à coordenação que encaminhará ao responsável para que prepare todo o ambiente antes da aula.

Objetivo

Descrever os objetivos a serem alcançados, pelos alunos, com a proposição da aula prática.

Procedimentos

Como realizar o experimento	Aqui, serão descritas todas as ações realizadas durante a atividade prática.
Questões, dúvidas e curiosidades	Todas as questões levantadas pelos alunos devem ser registradas neste campo, pois tanto podem ser respondidas no mesmo momento, como podem gerar temas para as próximas atividades.
Conclusão	Esta parte pode ser relacionada ao conteúdo, acrescida de uma auto avaliação, uma avaliação da aula e dos funcionários. Fica a cargo dos educadores envolvidos.

FICHA LABORATORIAL EM BRANCO

FICHA DE LABORATÓRIO

Aluno: _____

Professor/disciplina: _____

Experimento: _____

Série/turma: _____ Data: _____ Prática nº: _____

Introdução teórica

.

Material

.

Objetivo

.

Procedimentos

Como realizar o experimento	.
Questões, dúvidas e curiosidades	.
Conclusão	.

Assinatura do professor responsável: _____

ANEXO 2 – PROPOSTA DE LISTA DE MATERIAIS PARA APRECIÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR

Todo material adquirido dos abaixo-listados terá uma marcação em destaque (a – aprovados, V - vetados, A -adquiridos).

Quadro 1

Materiais	Descrição
<p data-bbox="357 831 504 869">Alfinetes</p>	<p data-bbox="639 595 1299 846">Pequena haste de metal aguda numa ponta e terminando por uma cabeça na outra; serve para pregar, ou segurar, unidas, peças de vestuário, folhas de papel etc.</p>
<p data-bbox="204 1301 520 1339">Balão de destilação</p>	<p data-bbox="639 1077 1294 1218">Utilizado para efetuar destilações simples. O braço lateral é ligado ao condensador.</p>
<p data-bbox="188 1854 536 1892">Balão de fundo chato</p>	<p data-bbox="639 1518 1294 1765">Empregado no aquecimento de líquidos puros ou soluções; pode ser usado também para efetuar reações que desprendem produtos gasosos e para coleta de destilados.</p>

Balão volumétrico

Possui colo longo, com um traço de aferição (medição) situado no gargalo; é útil no preparo de soluções.

Banho-maria

Usado para aquecimento de soluções ou para manter constante a temperatura de uma solução.

Bastão de vidro ou baqueta

É usado para agitar líquidos e para facilitar o escoamento de um líquido de um frasco para outro, evitando respingos.

Béquer

É de uso geral nos laboratórios. Serve para dissolver substâncias, efetuar reações e aquecer líquidos sobre tela de amianto.

Bisturi

Instrumento de lâmina curta, pontudo e cortante, usado para fazer incisões na pele e nos tecidos.

Bureta

Equipamento calibrado para medida precisa de volume de líquidos. Consiste em um tubo cilíndrico graduado geralmente em mililitro–mL que permite o escoamento controlado do líquido através de uma torneira na parte inferior, que controla a vazão. É muito utilizado em **titulações**.

Cadinho

Vaso de metal resistente ao fogo usado para aquecer sólidos a altas temperaturas.

Cápsula de porcelana

Empregada na evaporação de líquidos em soluções.

Centrifuga

Serve para acelerar a sedimentação de partículas sólidas em soluções líquidas.

Condensador

Utilizado nos processos de destilação. Sua finalidade é condensar os vapores do líquido a ser destilado.

Conta-gotas

Aparelho ou vidro que permite o escoamento de líquido gota a gota.

Cuba de coloração

Serve para colocar lâminas em imersão com o objetivo de se fazer coloração, fixação ou desidratação.

Dessecador

Usado para guardar substâncias em ambiente contendo pouco teor de umidade.

Erlenmeyers

Frasco utilizado para aquecer líquidos ou para efetuar titulações. Pode apresentar boca estreita ou larga, junta esmerilhada ou não e parede reforçada.

Espátula

É usada, comumente, para transferir sólidos em pequenas quantidades, agitar misturas quentes ou prestes a reagir.

A espátula de madeira serve para fazer coleta de material para esfregaço.

Estante para tubos de ensaio

Utilizada como suporte para tubos de ensaio.

Estufa

Utilizada para colocação de culturas, de microorganismos, onde devem permanecer a uma temperatura ideal para seu crescimento. Serve, também, para secagem e esterilização de instrumentos de laboratório.

Funil simples

Utensílio em forma de cone invertido utilizado para conduzir líquidos a recipientes de boca estreita. Também é utilizado como filtro, quando está provido de um papel filtro, pode separar sólidos, não dissolvidos, dos líquidos. Não pode ser aquecido.

Funil de bromo, de decantação ou de separação

É usado na separação de líquidos imiscíveis, ou seja, que não se misturam, por exemplo, água e óleo.

Quando o funil tem torneira, serve para despejo gradativo de líquidos.

Kitassato

É usado no processo de filtração a vácuo.

Funil de Büchner

Acoplado ao kitassato e provido de um papel de filtro é usado nas filtrações a vácuo.

Observação: esse aparelho também pode ser de plástico.

Garras

Serve para segurar e/ou sustentar vidrarias.

Geladeira

Conservar reagentes, soluções, culturas e outros materiais que necessitam estar refrigerados.

Lâmina e laminula

A lâmina é um pequeno retângulo de vidro no qual deve ser colocado o material que será observado ao microscópio óptico. A laminula é um pequeno quadrado de vidro que cobre e protege o material colocado sobre a lâmina.

Lupa

Lente de vidro que serve para aumentar pequenos objetos.

Luvas

Servem para proteger as mãos na manipulação de produtos químicos.

Microscópio óptico

Usado para obter imagem ampliada de microorganismos ou estruturas microscópicas, bem como para aumentar o poder de resolução do olho humano.

Microscópio estereoscópico
ou lupa estereoscópica

Usado para obter uma imagem ampliada e tridimensional de um organismo, de uma estrutura ou de uma parte deles.

Papel filtro

Serve para reter partículas sólidas em uma filtração e drenar pequenos excessos de líquido em uma superfície.

Pinças

São usadas para pegar material sólido, algumas vidrarias etc. Existem vários tipos de pinças, pois são utilizadas com vários fins.

Pinça hemostática

É usada na contenção de líquidos e gases através de tubos de borracha ou flexíveis.

Pipeta

Tubo graduado para medir, coletar e transferir um determinado volume de líquidos com precisão. Não pode ser aquecida.

Pisseta

Frasco contendo água destilada, álcool ou outros solventes. É usado para efetuar a lavagem de recipientes ou materiais com jatos do líquido nele contido.

Placas de Petri

Prancha usada para colocação de meio de cultura para microorganismos.

Proveta

Tubo graduado para medição precisa de líquidos que devem ser transferidos para outro recipiente.

Rolhas

Peça oblonga, de cortiça ou de outra substância, para tapar a boca ou o gargalo das garrafas, frascos etc.

Suporte

O suporte suspende os mais diferentes materiais, como funil, bureta e outros.

Suporte de lâminas

Local onde deve ser colocada a lâmina para descanso durante a secagem ao ar ou enquanto recebe corante, solvente, fixador etc.

Tela de amianto

Tela metálica, com o centro de amianto, utilizada para distribuir uniformemente o calor, durante o aquecimento de recipientes de vidro na chama de um bico de gás (bico de Bunsen).

Termômetro

Instrumento com que se medem as temperaturas.

Tesouras

Usadas para realizar cortes em tecidos vivos ou em outros materiais.

Tripé

Aparelho portátil, firmado sobre três pés, sobre o qual se assenta a tela de amianto.

Tubo de ensaio

É utilizado principalmente para efetuar reações químicas em pequena escala. Pode ser aquecido diretamente.

Vidro de relógio

Peça de vidro de forma côncava, usada em análises e evaporações. Não pode ser aquecida diretamente.

Vidraria

Peças de vidro de vários tipos e tamanhos usadas para manipulação, análise e observação de reações

Almofariz e pistilo

Utilizados para triturar e pulverizar sólidos.

Aquário

Depósito de água destinado à criação e à observação de animais e vegetais aquáticos, em especial, peixes ornamentais.

Serve para medir, com precisão, a massa de corpos e soluções.

Kit para dissecação:

1 estojo inox 18x08x03
1 porta agulha mayo hegar 15 cm
1 cabo de bisturi 4 para lâminas 20/21/22/24
1 pinça dissec. Com serrilha rt 14,5 cm
1 pinça dente de rato 14,5 cm
1 tesoura mayo stille rt 15 cm
1 tesoura metzembraum rt 14 cm
5 lâminas

1 tesoura cirúrgica fina/romba reta 14,5 cm

Sonda acanelada e tabuleiro de dissecação

LISTA DE SUGESTÃO DE PRODUTOS E SUBSTÂNCIAS

Diversas substâncias de uso domésticos, inclusive plantas e alimentos poderão servir para os experimentos. Em caso de itens perecíveis, como plantas e certos tipos de alimentos os mesmos deverão ser trazidos ao laboratório no momento da aula prática e após o uso na aula poderão ser reaproveitados em compostagem para a horta da escola.

As rochas e minerais terão serventia ou propósito didático de elucidar a composição inorgânica do planeta Terra e serão adquiridas por doação de institutos de pesquisa ou compradas em locais licenciados pelos mantenedores.

LISTA DE SUBSTÂNCIAS

Ácido acético	<p>Inflamável: queima no ar a partir de 43° C.</p> <p>Corrosivo: provoca irritação dos olhos e se ingerido provoca vômitos.</p> <p>Tóxico: é letal a partir de 5g por kg de massa corpórea.</p> <p>É um dos componentes do vinagre.</p>
Ácido clorídrico	<p>Corrosivo: provoca queimaduras na pele.</p> <p>Comercializado com o nome de ácido muriático: é usado para limpeza de pisos.</p>
Ácido nítrico	<p>Corrosivo: provoca queimaduras na pele, produzindo manchas amarelas.</p> <p>Produto de venda controlada: pode ser usado para produzir explosivo.</p>
Ácido sulfúrico	<p>Corrosivo: destrói tecidos vivos, provocando queimaduras graves de cor preta.</p> <p>Encontra-se em baterias de automóvel.</p>
Água destilada	<p>É purificada por aquecimento, vaporização e posterior condensação (destilação simples) de modo que elimina os carbonatos e os sulfatos de cálcio e magnésio dissolvidos. Água destilada é uma água mais pura.</p>
Álcool etílico	<p>Inflamável: queima no ar a partir de 13° C.</p> <p>Tóxico: provoca excitação, depressão, convulsões e coma alcoólico, podendo ser letal.</p> <p>Tem diversas aplicações, como: combustível de automóveis, componente de bebidas alcoólicas, aplicação doméstica como desinfetante.</p>
Amoníaco	<p>Inflamável: queima no ar, quando no estado gasoso.</p> <p>Cáustico: ataca as vias respiratórias e os olhos.</p> <p>Tóxico: é letal a partir de 3g por m³ de ar. Usado em produtos de limpeza rápida.</p>
Azul de metileno	<p>Antisséptico local. Pó cristalino azul escuro com reflexos de cor cobre ou cristais verdes com reflexos bronze. Praticamente inodoro e solúvel em água. Tem aplicações em infecções fúngicas, úlcera de pele, erupções cutâneas e prurido.</p>
Benzeno	<p>Inflamável: queima no ar a partir de 11° C.</p> <p>Corrosivo: provoca irritação das mucosas.</p> <p>Tóxico: provoca convulsões, é letal a partir de 5,7g por kg de massa corpórea.</p> <p>Componente diluente e solvente de tintas e vernizes.</p>

Bicarbonato de sódio	Pó branco que por aquecimento perde gás carbônico. Muito usado em bebidas e sais efervescentes, como fermento químico, como reagente de laboratório, em curtumes; no tratamento da lã e da seda; em extintores de incêndio; como antiácido na Medicina (por ingestão), na cerâmica e na preservação da manteiga e de madeiras.
Carbonato de cálcio	Um sólido branco, de fórmula CaCO_3 , que é pouco solúvel na água. As rochas contendo carbonato de cálcio dissolvem-se lentamente sob a ação de chuvas ácidas (contendo CO_2 dissolvido) provocando dureza temporária. O carbonato de cálcio é usado na produção de cal.
Cloreto de cálcio	Composto químico formado por cálcio e cloro. É extremamente solúvel. É um sal que se apresenta no estado sólido à temperatura ambiente. Tem muitas aplicações comuns como em salmoura para máquinas de refrigeração, controle de pó e gelo nas estradas e no cimento. Pode ser produzido diretamente a partir da pedra calcária
Cloreto de sódio	Sal comum (NaCl), um sólido cristalino incolor, solúvel em água e muito ligeiramente solúvel em etanol. Ocorre como mineral halita (sal rochoso) em salmouras naturais e na água do mar. Tem a interessante propriedade da solubilidade, na água, varia muito pouco com a temperatura. É usado industrialmente para uma variedade de produtos que têm por base o sódio e é conhecido universalmente como preservante e tempero alimentar.
Clorofórmio	Líquido volátil, incolor, de forte cheiro etéreo e gosto adocicado, ardente, produzido comumente pela cloração e pela oxidação de acetona, sendo usado como anestésico.
Detergente	Qualquer substância que tem a propriedade de limpar, de separar as impurezas.
Éter	Líquido aromático, incolor, extremamente volátil e inflamável, que se produz pela destilação de álcool com ácido sulfúrico; éter sulfúrico.
Fenolftaleína	Um corante usado como um indicador ácido-base. É usado em titulações envolvendo ácidos fracos e bases fortes. É também usado como laxativo.

Formol	Solução de aldeído fórmico usado como anti-séptico.
Hidróxido de sódio	É um sólido translúcido branco, solúvel em água e etanol, mas insolúvel em éter. É fortemente alcalino e encontra muitas aplicações na indústria química, particularmente na produção de sabões e de papel. É também usado no tratamento de despejos para a remoção de metais pesados e de acidez. As soluções de hidróxido de sódio são extremamente corrosivas para os tecidos do corpo e são particularmente perigosas para os olhos.
Permanganato de potássio	Composto que forma cristais de cor púrpura com um brilho metálico, solúvel em água, acetona e metanol. O permanganato de potássio é largamente usado como um agente oxidante poderoso e como desinfetante numa variedade de aplicações.
Soda cáustica	Cáustico: ataca a pele e os olhos. Sua ingestão pode ser fatal. Tóxico: é letal a partir de 0,5g por kg de massa corpórea. Desentupidor de pias e ralos, limpa-fornos, sendo usada na fabricação de sabão.
Sulfato de cálcio	Um composto sólido branco. Ocorre na natureza como mineral. O sulfato de cálcio é parcialmente solúvel na água. É usado na produção de certos tipos de tintas, cerâmicas e papel. As formas que ocorrem na natureza são usadas na produção de ácido sulfúrico.
Sulfato de cobre	Um sólido cristalino azul. Ao ser desidratado forma um sólido branco. Usado como fungicida, tinturas têxteis e preservante da madeira.
Sulfato de potássio	Composto químico muito utilizado como fertilizante. Possui um cheiro desagradável, principalmente em contato com a água.

